

Die institutionelle Verankerung der Hochschuldidaktik in der deutschsprachigen Schweiz

Der Beitrag beschreibt die Hochschuldidaktik-Szenerie in der deutschsprachigen Schweiz. Nach zaghaften Anfängen in den 1970er Jahren haben sich inzwischen an den meisten Hochschulen hochschuldidaktische Einrichtungen etablieren können, die in erster Linie Weiterbildungen und Beratungen für Dozierende anbieten. Dabei zeigen sich – je nach Hochschultypus – einige Unterschiede, was den Verpflichtungsgrad für die Nutzung dieser Angebote betrifft. Mit dem „Swiss Faculty Development Network“ kennt die Hochschuldidaktik in der Schweiz eine nationale Dachorganisation, die nach ihrer universitären Ausrichtung zu Beginn inzwischen auch die hochschuldidaktischen Einrichtungen von Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen integriert.

Schlüsselwörter: Hochschuldidaktik; Hochschultypen; hochschuldidaktische Weiterbildung; Schweiz

This article describes the constitution of the higher educational development in the german-speaking part of Switzerland. After a hesitant start in the 1970s, institutions for higher educational development have now been established at most universities. They primarily offer counselling and continuing education for their university lecturers. Depending on the type of university, there are some differences in the degree of obligation for the use of these offers. With the “Swiss Faculty Development Network”, the higher educational development in Switzerland has a national umbrella association which also integrates universities of applied sciences and universities for teacher education after having previously focused only on universities.

Keywords: Faculty Development, higher educational development, types of universities, university continuing education, Switzerland

Das „Handlungsfeld Hochschuldidaktik“ kennt keine klaren Konturen. Entsprechend unterscheiden sich auch die Arbeitsschwerpunkte von hochschuldidaktischen Einrichtungen, ihre Verortung in den jeweiligen Hochschulen oder beispielsweise die diszipliniären Bezüge des Personals. Mit dem vorliegenden Beitrag möchten wir einen Einblick geben in die Hochschuldidaktik-Szenerie in der Schweiz, wobei wir uns im Wesentlichen auf die deutschsprachige Schweiz beschränken und an verschiedenen Stellen Vergleiche zur Situation in Deutschland herstellen. Abschliessend stellen wir drei Überlegungen zur Diskussion.

1 Zaghafte Anfänge in den 1970er Jahren

Am 17. Januar 1966 berichtet die „Neue Zürcher Zeitung“ über die Generalversammlung der Vereinigung schweizerischer Hochschuldozenten, die „moderne Methoden im Hochschulunterricht“ thematisiert hat, wobei ein Referat explizit der Hochschuldidaktik gewidmet war. Es ist das erste Mal, dass der Begriff „Hochschuldidaktik“ in dieser renommierten und traditionsreichen Schweizer Zeitung überhaupt auftaucht. Folgen wir dieser Zeitung weiter, so lässt sich feststellen, dass der Begriff in der Folge öfters verwendet wird, nun meistens im Zusammenhang mit weiteren Überlegungen zu Hochschul- und Studienreformen.

Auch in der Universität Zürich, der grössten Hochschule des Landes, ist das Thema Hochschuldidaktik anfänglich eng mit Studienreform resp. der 1971 gegründeten „Hochschulreformkommission“ verbunden. Diese widmet sich wiederholt der Frage nach der Bedeutung und Organisationsform von Hochschuldidaktik, wobei vereinzelte Erfahrungen von anderen Hochschulen gesichtet wurden.¹ Dass diese Diskussion nicht ganz unabhängig von Entwicklungen in Deutschland vonstatten geht, belegt beispielsweise die Tatsache, dass im Dezember 1971 Ludwig Huber, damals am „Interdisziplinären Zentrum für Hochschuldidaktik der Universität Hamburg“ tätig, zu einem Referat über „Neue Studienkonzepte“ eingeladen wurde. Die Universität Zürich beschloss dann 1977 die „Schaffung einer zentralen Dienstleistungsstelle für Hochschuldidaktik“ (Hochschuldidaktik Universität Zürich, 2011), die dann allerdings erst 1988 in eine eigene Organisationseinheit überführt wurde.

Verfolgen wir die Etablierung der Hochschuldidaktik in den drei grössten Deutschschweizer Universitäten Zürich, Bern und Basel, so geht die Entwicklung in Zürich den anderen beiden Einrichtungen zeitlich voran. Die Universität Bern startet ihre hochschuldidaktischen Weiterbildungen in den 1990er Jahren im Rahmen eines Verbundes mit den Universitäten Fribourg und Neuchâtel (BeNeFri), wobei die Hochschuldidaktik nur ein Teil der beabsichtigten Zusammenarbeit ausmachte.² In Basel wird 1999 – und damit in etwa zeitgleich mit der anstehenden Umsetzung der Bologna-Reform – eine Projektleitungsstelle für Hochschuldidaktik eingerichtet, die dann anschliessend in eine feste Struktur überführt wird. Insgesamt also kann – im Vergleich mit frühen Etablierungen der Hochschuldidaktik in Deutschland (vgl.

1 So führte beispielsweise die ETH Zürich seit 1968 „jährlich im Wintersemester ein Wochenendseminar über Hochschuldidaktik durch, die ETH Lausanne seit 1974 „pädagogische Seminare“, organisiert vom Lehrstuhl für Pädagogik und Didaktik, Prof. Dr. Marcel L. Goldschmid (vgl. Hochschuldidaktik Universität Zürich, S. 37-44).

2 Interessanterweise schliessen sich hier deutsch- und französischsprachige Universitäten zusammen. Diese Zusammenarbeit im Bereich der hochschuldidaktischen Weiterbildung wurde bald eingestellt. Zudem kann darauf hingewiesen werden, dass seit 1975 eine Abteilung für Unterrichtsmedien (AUM) der Medizinischen Fakultät der Universität Bern bestand.

Reiber & Richter 2007; Wildt 2013) – von einer verzögerten Einführung in der Deutschschweiz gesprochen werden.

2 Hochschultypen und hochschuldidaktische Verpflichtungen

Die Diskussion um 1970 über eine Hochschul- und Studienreform brachte in der Schweiz zwar auch Vorschläge für Neugründungen hervor, ohne dass diese allerdings realisiert werden konnten. Nach der Gründung der Université de Neuchâtel (1909) zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden erst wieder mit den Universitäten im Tessin (Università della Svizzera italiana; 1996) und in Luzern (2000) Neugründungen realisiert.³

Um die Wende zum 21. Jahrhundert wurden dann – ergänzend zu den bestehenden universitären Hochschulen und in etwa zeitgleich mit der Umsetzung der Bologna-Reform – mit den Fachhochschulen und den Pädagogischen Hochschulen zwei weitere, stark berufs- und lehrorientierte Hochschultypen etabliert.

Traditionell kennen die universitären Hochschulen kaum verpflichtende Regelungen, was die hochschuldidaktische Qualifizierung betrifft. Gleichwohl dürfte der Anteil der Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die sich für hochschuldidaktische Weiterbildungen anmelden, zugenommen haben, wird diese doch zunehmend als Teil der akademischen Qualifizierung verstanden und in akademischen Bewerbungsverfahren entsprechende Nachweise explizit eingefordert. Inzwischen wird in einigen Reglementen hochschuldidaktische Weiterbildung als Verpflichtung aufgeführt, insbesondere in frühen Laufbahnphasen nach dem Doktorat und in Habilitationsordnungen verankert, sie wird aber bei der Besetzung ordentlicher Professuren – so unser Eindruck – nicht forciert.

Damit führen diese Habilitationsordnungen eine Entwicklung weiter, die sich hauptsächlich in den Medizinischen Fakultäten angebahnt hat. So wird in den Habilitationsreglementen der drei grossen Deutschschweizer Medizinischen Fakultäten je auf die Notwendigkeit einer hochschuldidaktischen Qualifizierung hingewiesen. So heisst es etwa in der Uni Bern bei den Mindestanforderungen: „Absolvierung eines von der Fakultät anerkannten Didaktikkurses.“ In der Universität Zürich müssen „pädagogisch-didaktische Fähigkeiten“

3 Mit Ausnahmen: So wurden mit der École polytechnique fédérale de Lausanne (1969) ein Pendant zur Eidgenössisch Technischen Hochschule ETH in Zürich geschaffen und die ursprünglich als Handelsschule (1898) gestartete Einrichtung in St. Gallen 1973 in „Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ umbenannt und schliesslich seit 1995 „Universität St.Gallen – Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG)“.

Während in Deutschland mit einigen Neugründungen um 1970 auch kontroverse Diskussionen um Studienkonzepte und Didaktik verbunden sind (exemplarisch beispielsweise: Universität Bremen, gegründet 1971), fehlen in der Schweiz diese „Reformhochschulen“.

nachgewiesen werden, wobei darunter insbesondere der Besuch eines zweitägigen, eigens mit dieser und für diese Fakultät konzipierten Hochschuldidaktik-Kurses verstanden wird.⁴ Mit solchen Bestimmungen sind also explizite Verpflichtungen verbunden, wenn ihr Umfang auch bescheiden bleibt.

Für die neuen Hochschultypen – Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen – finden sich demgegenüber bereits in den gesetzlichen Bestimmungen einige Hinweise. So heisst es im „Bundesgesetz über die Fachhochschulen“ in Artikel 12 („Anforderungen an die Lehrkräfte“⁵): „Die Dozentinnen und Dozenten müssen sich über eine abgeschlossene Hochschulausbildung, über Forschungsinteresse sowie über eine didaktische Qualifikation ausweisen. Die Lehre in den richtungsspezifischen Fächern setzt zudem eine mehrjährige Berufserfahrung voraus. ... Die Fachhochschulen sorgen für die ständige fachliche und didaktische Weiterbildung der Lehrkräfte.“

Tatsächlich haben verschiedene Fachhochschulen eine hochschuldidaktische Qualifizierung in ihre Reglemente integriert, oft bereits mit dem Status eines Dozenten resp. einer Dozentin verknüpft. Die konkrete Verpflichtung für hochschuldidaktische Qualifizierung ist in den einzelnen Fachhochschulen allerdings unterschiedlich geregelt, sie ist insbesondere mit der Titelvergabe eines Professors resp. einer Professorin verknüpft. Dies entspricht den Empfehlungen, welche die damalige „Konferenz der Fachhochschulen KFH“ (heute: Kammer Fachhochschulen von swissuniversities) bereits 2004 verabschiedet hat. Demnach sollte der „Nachweis der hochschuldidaktischen Befähigung“ als Voraussetzung für die Titelverleihung gelten, wobei Anspruch und Umfang dieses Nachweises offen gelassen werden.

Auch im „Reglement über die Anerkennung von Lehrdiplomen für den Unterricht auf der Primarstufe, der Sekundarstufe I und an Maturitätsschulen“ vom 28. März 2019 – hier sind zentrale Vorgaben für Pädagogische Hochschulen festgehalten – heisst es, dass Dozierende u. a. über „hochschuldidaktische Qualifikationen sowie in der Regel über ein Lehrdiplom und Unterrichtserfahrung auf der Zielstufe“ (Artikel 20) verfügen müssen.

4 Eine Besonderheit zeigt sich an der Universität Zürich (und neuerdings auch Universität Luzern) mit der Funktion „Klinische Dozentin“ resp. „klinischer Dozent“ in der Medizin. Diese Personalkategorie ist klinisch tätig (in eigener Praxis oder einem Spital) und gleichzeitig an der Universität in der Lehre engagiert, verbindet also insbesondere Universität und Profession. Notwendiger Bestandteil dieses Laufbahnweges ist eine hochschuldidaktische Qualifizierung, die in Umfang und hochschuldidaktischem Anspruch deutlich über die Anforderungen hinausgehen, die mit einem Habilitationsverfahren verbunden sind.

5 Im Vergleich der drei Hochschultypen fallen nicht zuletzt auch begriffliche Differenzen: In Fachhochschulen wird oftmals der Begriff des „Unterrichts“ verwendet, bisweilen wird auch von „Lehrkräften“ gesprochen. Dies ist für unser Thema deshalb bedeutsam, weil doch die Hochschuldidaktik die Besonderheit der Hochschulstufe betont, was in den universitären Hochschulen an Begriffsverwendungen anschliesst, die sich von der Begriffsverwendung der vorangehenden Stufen des Bildungssystems unterscheidet.

Mit diesen gesetzlichen Regelungen wird nicht nur die Lehrorientierung dieser Hochschultypen unterstrichen, sondern auch die Erwartung verbunden, hochschuldidaktische Qualifikationsmöglichkeiten anzubieten, wenn auch Inhalte, Umfang und Anspruch nicht definiert sind. Tatsächlich haben die Fachhochschulen inzwischen hochschuldidaktische Organisationseinheiten geschaffen, während dies nicht in allen Pädagogischen Hochschulen – einige sind sehr kleine Hochschulen – der Fall ist. Interessanterweise hat aber die Kammer der Pädagogischen Hochschulen – der Zusammenschluss aller Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen unter dem Dach von swissuniversities – als einziger Hochschultypus eine Arbeitsgruppe Hochschuldidaktik eingerichtet, in der die in den einzelnen Pädagogischen Hochschulen für Hochschuldidaktik verantwortlichen Personen zusammengeschlossen sind.

3 Hochschuldidaktische Einrichtungen und ihre Aufgabenfelder

Wie präsentieren sich nun die hochschuldidaktischen Einrichtungen, welche Aufgaben stellen sie bei ihren Internetauftritten ins Zentrum? Die für diesen Abschnitt verwendeten Daten basieren auf einer webbasierten Erhebung im Januar/Februar 2021 und beschreiben also eine Momentaufnahme der Ausendarstellung der Hochschulen. Einbezogen wurden achtzehn hochschuldidaktische Einheiten, eben jene, die auf der Internetpräsenz der Hochschule Erwähnung finden und hier wiederum nur solche, die sich als Einheit/Ansprechpartnerin der gesamten Hochschule verstehen.

Tatsächlich haben alle deutschsprachigen Hochschulen der Schweiz eine hochschuldidaktische Einrichtung oder mindestens – insbesondere in kleineren Pädagogischen Hochschulen – eine für dieses Thema mandatierte Person. In der Mehrheit der Hochschulen ist diese Einrichtung als zentrale Verwaltungseinheit geführt, hauptsächlich im Bereich von Lehre und Studium, aber auch in den Bereichen Forschung, Weiterbildung und vereinzelt Dienstleistungen. Wenige sind direkt dem Rektorat angegliedert (Stabstelle oder Personalunion). Dies bedeutet auch, dass diese Einheiten in der Regel nicht in die disziplinären Hochschulstrukturen eingebunden sind, sie sind meistens als interne Dienstleistungseinrichtungen konzipiert.

Regionale Netzwerke im Bereich der Hochschuldidaktik, wie sie in Deutschland verbreitet sind (Wildt 2013, S. 40), kommen in der deutschsprachigen Schweiz nicht vor. Allerdings: Kooperationen sind vereinzelt anzutreffen, insbesondere im Bereich von hochschuldidaktischen Weiterbildungsangeboten.

Die Beschreibung einer Landschaft der Hochschuldidaktik wird erschwert durch die Tatsache, dass die Bezeichnung „Hochschuldidaktik“ nicht zwangsläufig im Namen der jeweiligen Organisationseinheiten zu finden ist.

Dies ist bei etwa der Hälfte der Einheiten der Fall. Unsere Recherche hat sich deshalb auch auf alternative bzw. umfassendere Begriffe bezogen wie „digitales Lehren und Lernen“, „Hochschulbildung“, „innovative Didaktik“, „Lehren und Lernen“, „Lehre“ oder „Lehrentwicklungs- und Technologie“, „E-Learning“ und „Didaktik“. Auch bei den Zentren/Stellen, die nicht explizit „Hochschuldidaktik“ im Titel tragen, ist ein hochschuldidaktischer Kern in der Selbstbeschreibung zu finden, folgen wir der Definition von Helmke und Schrader (2010, S. 273), die Hochschuldidaktik als anwendungsorientierte Disziplin ansehen, welche sich der Verbesserung von Lehr- und Lernprozessen des gesamten Hochschulbereichs widmet und dabei ein geeignetes Wissens- und Handlungsrepertoire bereitstellt.

Umgekehrt bedeutet die Verwendung des Terms „Hochschuldidaktik“ im Namen nicht, dass E-Learning-Angebote oder -Support nicht integriert wären. Ob E-Learning (digitales Lehren und Lernen) in die Hochschuldidaktischen Einheiten inkludiert sind, ist, wie Wildt (2013, S. 40) für Deutschland ebenfalls festgestellt hat, sehr unterschiedlich. Auch wenn die Unterstützung von digitalen Formen des Lehrens und Lernens zu den Aufgaben der Hochschuldidaktik gezählt wird, so ist die Grenzziehung zur technischen Betreuung der Bildungstechnologien doch nicht immer eindeutig. Alle hochschuldidaktischen Einheiten bieten hochschuldidaktische Weiterbildungs- und Beratungsangebote auch zum Einsatz digitaler Lehr- und Lernszenarien an. Sie betreuen teils auch die eigenen Lernplattformen, manchmal weitere digitale Lehr-Lern-Tools und leisten neben didaktischer Unterstützung teilweise auch technischen Support. Dies betrifft insbesondere die kleineren Hochschulen (wozu hauptsächlich die Pädagogischen Hochschulen und einige Fachhochschulen zählen), sodass vermutet werden könnte, dies sei auf geringe Ressourcen zurückzuführen. Andererseits kann ebenso vermutet werden, dass die institutionelle Aufteilung von Hochschuldidaktik und E-Learning-Support an den grossen und älteren Universitäten historisch gewachsen ist.

3.1 Weiterbildungs- und Beratungsangebote

Hochschuldidaktische Einrichtungen adressieren mit ihren Aufgaben unterschiedliche Bezugsgruppen. Sie richten sich entweder an einzelne Personen bzw. Funktionen, an die Hochschule und ihre Entwicklung insgesamt (Unterstützung von hochschulweiten Lehrprojekten, Beteiligung bei der Vergabe des Lehrpreises etc.) oder – insbesondere im Bereich der Forschung – an die Fachcommunity.

Am ausgeprägtesten in der Aufgabenpalette der hochschuldidaktischen Einrichtungen ist sicherlich die Ausrichtung auf einzelnen Personen oder Personengruppen und also Weiterbildung und Beratung von Dozierenden (für Deutschland vgl. Wildt 2013, S. 43).

Fünfzehn der Hochschuldidaktischen Zentren/Stellen in der deutschsprachigen Schweiz bieten eigene Weiterbildungsformate an. Die kleineren Hoch-

schulen stellen in der Regel keine eigenen Weiterbildungen zur Verfügung, ermöglichen aber ihren Lehrenden die Teilnahme an den Programmen anderer Hochschulen.

Scheidig und Klingkovski haben die hochschuldidaktischen Weiterbildungsangebote an Schweizer Hochschulen gesichtet (Scheidig & Klingovsky, 2020). Wenn sich diese Angebotspalette inzwischen zwar weiterentwickelt hat, so gibt ihre Auflistung gleichwohl einen guten Einblick.⁶ Es zeigt sich, dass sich – neben einigen kürzeren Weiterbildungsangeboten – die meisten Weiterbildungen an der Weiterbildungssystematik orientiert, die sich hochschulübergreifend in der Schweiz einheitlich etabliert hat und Abschlussbezeichnungen mit einem bestimmten Umfang an ECTS-Punkten verknüpft. Arbeitseinheiten (AE), wie sie in Deutschland in der hochschuldidaktischen Weiterbildung verbreitet sind, sind in der Schweiz nicht gebräuchlich. Vielmehr scheint sich das Mass, das mit der Bezeichnung „Certificate of Advanced Studies“ und also einem Umfang von 10 ECTS-Punkten einhergeht, für die hochschuldidaktische Grundqualifizierung zu etablieren.⁷

Die sich in diesen Bezeichnungen und Kreditpunkten widerspiegelnde Weiterbildungslogik zeigt sich auch in den Adressaten und den Finanzierungsmodalitäten. So zeigt die genannte Zusammenstellung, dass 21 der 25 erfassten Angebote explizit für externe Teilnehmende, „also Personen ohne Anstellungsverhältnis mit der anbietenden Hochschule“ (Scheidig & Klingovsky, 2020, S. 312), geöffnet sind. Allerdings sind die Teilnahmegebühren teilweise beträchtlich hoch, wird doch Weiterbildung als Geschäftsfeld betrachtet, das (mindestens) kostendeckend organisiert sein will bzw. gesetzlich kostendeckend sein muss. Die hochschuldidaktische Weiterbildung ist hier also weitgehend marktförmig organisiert, wobei Teilnehmerinnen und Teilnehmer der anbietenden Hochschule oftmals von einer Gebührenreduktion (oder sogar: Gebührenbefreiung) profitieren können.

Was die inhaltliche Ausrichtung dieser gesichteten Weiterbildungsprogramme betrifft, so hält der Beitrag fest, dass diese „inhaltlich kaum wissenschaftliche Ambitionen artikulieren und ... womöglich einem Praktikabilitätsprimat zuungunsten reflexiver, wissenschaftlich informierter Erschliessung hochschulischen Lehrens und Lernens zu unterliegen scheinen“ (Scheidig & Klingovsky, 2020, S. 313).

Was das Beratungsangebot angeht, so ist dieses in der Regel intern ausgerichtet. In den Beschreibungen finden sich häufig Hinweise auf digitale

6 „Die als webbasierte Recherche angelegte Erhebung fand im Januar und Februar 2018 statt.“ (Scheidig & Klingovsky 2020, S. 304).

7 In der Schweiz wurden eigene Weiterbildungsabschlüsse geschaffen, die nicht zur Promotionszulassung führen: Certificate of Advanced Studies (CAS mit ≥ 10 cp), Diploma of Advanced Studies (DAS mit ≥ 30 cp) und Master of Advanced Studies (MAS mit ≥ 60 cp). Nur der MAS-Abschluss gilt als akademischer Titel, CAS und DAS als Zusatzqualifikationen.

Lehre und Unterstützung für formative oder summative Evaluationen und Assessments. Auch Coaching wird vereinzelt angeboten. Flankiert werden die Beratungs- und Coachingangebote oftmals von internen Publikationen/weiteren Webseiten, die Tipps oder Beispiele für die Weiterentwicklung bestimmter (meist digitaler) Lehr-Lern-Szenarien enthalten oder didaktische Prinzipien als Lösung für bestimmte Herausforderung beschreiben. Aktuell sind flächendeckend Hinweise zur Umsetzung von Fernlehrszenarien zu finden, häufig auch zusätzliche Sprechstunden oder Beratungsangebote aufgrund der besonderen Situation in der Lehre durch die Corona-Pandemie. Weiterhin werden gelegentlich Projektförderungen zur Unterstützung von Lehr-Lern-Settings oder ganzer Studienprogramme beworben.

Ebenfalls bieten fast alle hochschuldidaktischen Einheiten auch Beratungen und Begleitungen für die Curriculums- bzw. Studiengangsentwicklung an, wobei diese Angebote in einigen Hochschuldidaktikzentren nicht weiter spezifiziert werden. Auch Team- oder Projektcoaching wird vereinzelt erwähnt. Interne Veranstaltungen zur Vernetzung und Sichtbarmachung guter Lehre sind ebenfalls häufig zu finden. Angebotene Dienstleistungen umfassen teilweise ebenfalls die Beratung anderer Bildungseinrichtungen. Zudem werden vereinzelt Kooperationsprojekte mit anderen Hochschulen bzw. hochschuldidaktischen Einrichtungen im In- und Ausland beschrieben.

3.2 Hochschuldidaktische Forschung

Die Positionierung der hochschuldidaktischen Einheiten strukturiert das Aufgabenfeld bereits in weiten Teilen vor. Die Tendenz, Hochschuldidaktik vor allem als Service zu verstehen, vernachlässigt die Forschung systematisch. So sind lediglich zwei universitäre hochschuldidaktische Organisationseinheiten mit einer Professur verbunden, welche in einer Fakultät verankert ist (Universität Freiburg/Université de Fribourg, seit 2002 mit einer Professur für Hochschuldidaktik im Departement Erziehungswissenschaften; Universität St. Gallen mit traditioneller Verbindung zum Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik).⁸ Wissenschaftlicher Nachwuchs, der auf Forschungsverankerung angewiesen wäre, fehlt entsprechend weitgehend resp. muss sich andere Laufbahnwege suchen.

Bei wenigen hochschuldidaktischen Einheiten ist Forschung explizit als Aufgabe ausgewiesen. Bei anderen fehlt dieser Verweis zwar, jedoch sind sie teils im Bereich Forschung ihrer Hochschule verortet und/oder weisen

⁸ In den Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen sind einige hochschuldidaktische Einrichtungen ebenfalls mit Personen mit Professorentitel verbunden, allerdings unterscheiden sich hier die Modalitäten der Titelvergabe sowohl untereinander als auch im Vergleich zu den universitären Hochschulen, weshalb der Titel keine klaren Schlüsse auf Aufgabenfeld und institutionelle Positionierung zulässt. Zudem fehlt diesen beiden Hochschultypen das Promotionsrecht, was für Nachwuchsförderung nicht unerheblich ist.

Forschungsaktivitäten über Publikationslisten aus. Etwa zwei Drittel der hochschuldidaktischen Einrichtungen/Stellen verweisen auf eigene nationale sowie internationale Publikationen. Die Anzahl aktueller Beiträge und Breite der Themen variiert beträchtlich.

3.3 Das Personal

Wie Urban und Meister (2010, S. 112 f.) für Deutschland feststellten, gibt es für Hochschuldidaktiker und -didaktikerinnen keinen vorgeschriebenen Entwicklungsweg, weder national noch international. Der Zugang in das Arbeitsfeld ist sehr verschieden, was auch unter dem Begriff der „Patchwork-Professionalisierung“ (Fleischmann et al. 2016) diskutiert wird.

Ein weiterer Teil der Analyse der Internetseiten der hochschuldidaktischen Einheiten der deutschsprachigen Schweiz betraf entsprechend das Personal. Dabei stand die Frage im Zentrum, welchen Disziplinen/Fächern die Hochschuldidaktikerinnen und -didaktiker angehören, da die Hochschuldidaktik als offene Disziplin gilt, die mit verschiedenen Disziplinen zusammenwirkt und weitere Teildisziplinen einbezieht (Huber 1999, S. 27). Weiterhin wurden Ausbildungsgrad und Zusatzausbildungen, so weit ersichtlich, bei der Auswertung einbezogen.

Das Personal hochschuldidaktischer Zentren/Stellen setzt sich fast ausschliesslich aus Personen mit akademischen Abschlüssen zusammen.⁹ Rund 40 % der Personen sind promoviert, 7 % haben zusätzlich einen Professorentitel.

Bei vielen in der Hochschuldidaktik tätigen Personen werden (teils mehrere) Zusatzausbildungen im Profil genannt, unter anderem in Erwachsenenbildung, E-Learning, Coaching, Higher Education oder E-Design.

Rund die Hälfte der in der Hochschuldidaktik tätigen Personen kommt aus nahen Bezugsdisziplinen (Erziehungswissenschaften, Psychologie, Bildungs- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftspädagogik und Lehramt). Weiterhin sind Informatik-nahe Fächer vertreten, insbesondere in den Zentren, die Lernplattformen und andere digitale Lehr-Lern-Anwendungen betreuen und teilweise auch weiterentwickeln. Unklar ist, ob diese Personen sich selbst als Hochschuldidaktiker und -didaktikerinnen definieren. Weiterhin sind Personen mit Hintergründen aus den Sprach- und Kulturwissenschaften, der Betriebswirtschaft, Naturwissenschaften und einigen interdisziplinären Fächern vertreten.

Bei einigen hochschuldidaktischen Einheiten zeigen sich enge Bezüge zwischen fachlichen Herkunft des Personals und fachlicher Ausrichtung der

⁹ Wir beziehen uns hier auf das „wissenschaftliche Personal“. Tatsächlich spielt aber auch das administrative Personal (und zum Teil auch das Informatik-Personal) in hochschuldidaktischen Einrichtungen eine wichtige Rolle.

Hochschule resp. Positionierung der hochschuldidaktischen Einheit innerhalb der Hochschule.

Die vorliegenden Daten für die deutschsprachige Schweiz lassen zudem vermuten, dass die Hochschuldidaktik zu einem guten Teil ihr Personal aus dem eigenen Hochschulpersonal rekrutiert, was teilweise aus den Angaben der beruflichen Stationen ersichtlich wird.

4 Fachgesellschaft SFDN

Die Hochschuldidaktik in der Schweiz kennt mit dem „Swiss Faculty Development Network“ (www.sfdn.ch) eine nationale Dachorganisation. Gegründet wurde dieses Netzwerk im Jahr 2000 von damals fünf universitären hochschuldidaktischen Einrichtungen (Universitäten Basel, Bern, Genève, Zürich und ETH Zürich). Vereinbart wurden sechs Grundprinzipien und -werte, welche sich bei der universitären Lehrtätigkeit zeigen sollten, sowie acht Kompetenzbereiche für Dozierende an Universitäten. Ein wirksamer Universitätslehrer würde demnach über diese Kompetenzen verfügen und die Grundprinzipien berücksichtigen. (SFDN, 2001). In einem ergänzenden Papier (SFDN, 2002) werden sodann einige Leitideen hochschuldidaktischer Weiterbildung erörtert, ohne aber verbindliche Vorgaben definieren zu wollen.

Inzwischen hat sich dieses Netzwerk geöffnet gegenüber den Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen und verfolgt damit das Ziel, eine Fachorganisation der Hochschuldidaktik in der Schweiz zu sein und damit in diesem Bereich einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung zu leisten. Eine Hauptaktivität des Netzwerks besteht heute in der Ausrichtung einer jährlichen Konferenz.

SFDN entspricht als nationale Fachgesellschaft somit in gewisser Hinsicht der „Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik“ dghd. Allerdings hat die dghd bei der Gründungsversammlung explizit festgehalten, dass sich diese Gesellschaft als deutschsprachige Gesellschaft verstehe und also auch die deutschsprachigen Nachbarländer einzubeziehen wünsche. Zwar war bisher lediglich eine Person aus der Schweiz im Vorstand der dghd vertreten, doch werden an den jährlichen dghd-Tagungen auch immer wieder Beiträge aus der Schweiz präsentiert. Allerdings ist die Beteiligung vergleichsweise bescheiden. So nahmen an der dghd-Tagung in Leipzig 2019 18 Personen (von insgesamt 621 Teilnehmenden) aus der Schweiz teil und präsentierten 13 von 371 Beiträgen. Für die Tagung in Berlin 2020 zeigt sich ein beinahe identisches Bild (19 angemeldete Personen aus der Schweiz von insgesamt knapp 700 Anmeldungen; 12 von insgesamt 355 eingereichten Beiträgen aus der Schweiz).

Wie die dghd ist auch SFDN Mitglied der internationalen Vereinigung der nationalen Verbände ICED („International Consortium for Educational Development“). Und die Schweiz war 2020 als Ausrichter der internationalen

ICED-Konferenz vorgesehen (lokaler Ausrichter: ETH Zürich), die aber wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt werden musste.

Ergänzend zu diesem Netzwerk hat es in den letzten zwanzig Jahren auch immer wieder Versuche gegeben, eine „Arbeitsgruppe Hochschuldidaktik“ im Rahmen der disziplinären Fachgesellschaft „Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung“ zu etablieren. So haben verschiedentlich Austauschtreffen stattgefunden, hochschuldidaktische Beiträge waren auch an der jährlichen Tagung der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung vertreten, insgesamt aber ist diese Etablierung (bisher?) nicht gelungen.

5 Drei abschliessende Diskussionspunkte

Die hochschuldidaktischen Einrichtungen der deutschsprachigen Schweiz kennen einige Herausforderungen, welche auch aus der deutschen Diskussion gut bekannt sind. Andere Problemfelder sind allerdings mit Besonderheiten der hiesigen Situation verknüpft. Wir stellen abschliessend drei Überlegungen zur Diskussion.

5.1 Hochschuldidaktische Qualifizierung für die Academia?

Hochschuldidaktische Qualifizierung ist Teil der wissenschaftlichen, also von Hochschulen angebotenen Weiterbildung, sie richtet sich (beinahe) ausschliesslich an Personen, die in Hochschulen tätig sind. Insofern kann „Hochschuldidaktik als Grenzfall wissenschaftlicher Weiterbildung“ – so der Titel des Beitrags von Scheidig & Klingovsky – verstanden werden. Seit einigen Jahren – und insbesondere mit den Angeboten der Fachhochschulen – zeigt sich eine deutliche Orientierung an einem „Weiterbildungsmarkt“, der den Anbietern Gewinne ermöglichen soll. Damit unterscheidet sich hochschuldidaktische Qualifizierung beispielsweise von forschungsmethodischen Weiterbildungsangeboten, welche oftmals nicht mit kostendeckenden Gebühren operieren, sich aber als Beitrag für die Weiterentwicklung der Wissenschaftscommunity versteht. Die Kursgebühren in der Hochschuldidaktik können hingegen für einen zweitägigen Kurs 660 CHF (ca. 600 Euro; Universität Bern) oder 800 CHF (ca. 730 Euro; Hochschule Luzern) betragen, wobei die Dozierenden der eigenen Hochschule oftmals stark unterstützt werden, das Angebot sich damit vor allem als Personalentwicklung für die eigene Hochschule ausweist.

Eine stärkere Koordination und Kooperation zwischen den Hochschulen mit der Absicht, hochschuldidaktische Weiterbildung als Teil eines gemeinsamen Beitrags für die Hochschulentwicklung insgesamt zu verstehen und diese Angebote vom Weiterbildungsmarkt zu entkoppeln, könnte neue Möglichkeiten eröffnen und den einzelnen Einrichtungen gleichzeitig veränderte Spezialisierungsmöglichkeiten einräumen.

5.2 Woher kommen die Hochschuldidaktikerinnen und -didaktiker?

„Als wichtiges Postulat für die nächsten Jahre gilt die Einführung eines Kaderkurses für die hochschuldidaktischen Ausbilder“ (Zürich, 2011, S. 58). Dies hält der Bericht „Hochschuldidaktische Ausbildung für Lehrende an der Universität Zürich“ im Dezember 1980 fest. Das Postulat gilt immer noch. Bisher hat sich in der Schweiz kein spezifisches Angebot für künftige Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker etabliert. Zwar gibt es verwandte Weiterbildungsprogramme (zum Beispiel CAS „Leadership und Governance an Hochschulen“ an der Universität Zürich), doch ist (auch) in der Schweiz der Weg in die Hochschuldidaktik höchst unterschiedlich. Einheitliche und spezifische formale Voraussetzungen können kaum genannt werden.

Die Anzahl der an einer solchen formalen Qualifizierung interessierten Personen aus der Schweiz ist sicherlich zu klein, um ein kontinuierliches Angebot aufrechtzuerhalten. Zudem ist auch immer eine Beteiligung an den Angeboten in Deutschland oder in englischsprachigen Ländern möglich. Gleichwohl wäre zu prüfen, wie formelle Qualifizierungswege geschaffen oder unterstützt werden können im Bereich der Hochschuldidaktik und Lehrentwicklung – was nicht zuletzt mit Fragen einer stärkeren Forschungsfundierung der Hochschuldidaktik und einer veränderten akademischen Verortung zusammenhängt.

5.3 Schweizweite Anstöße für Lehrentwicklung?

Im Vergleich mit der Hochschuldidaktik-Szenarie in Deutschland der letzten Jahre und den vielfältigen Vorhaben, Projektstellen und Qualifizierungsmöglichkeiten im Rahmen des Programms „Qualitätspakt Lehre“ gibt es in der Schweiz keine entsprechenden Initiativen.

Gesamtschweizerische Initiativen zur Lehrentwicklung sind selten. Diese waren in den letzten zwei Jahrzehnten anfänglich stark mit der Bologna-Reform verbunden und der Absicht, eine Koordination in ausgewählten Fragen zu erreichen, sie waren aber auch damals weniger „didaktisch“ motiviert. Neue Programme von swissuniversities – dem Verbund der Rektorinnen und Rektoren der Schweizer Hochschulen – nehmen zwar Lehrthemen auf, sie sind inhaltlich aber oftmals stark zugeschnitten und Forschungsvorhaben meistens explizit ausgeschlossen.

Zwar zeigt gerade der Abschluss der Qualitätspakt-Initiative auch einige problematische Seiten einer projektförmigen Förderung, gleichwohl sind mit solchen nationalen Förderprogrammen stets auch neue Kooperationen, Netzwerke oder Tagungen verbunden sowie vertiefende Forschung oder evaluierende Begleitung. Prüfwert also auch für die Schweiz?

Literatur

- Fleischmann, Andreas, Heiner, Matthias, Wiemer, Matthias (2016): Patchworkprofessionalisierung: Der Einstieg in die Hochschuldidaktik. In: Heiner, Matthias, Baumert, Britta, Dany, Sigrid et al. (Hrsg.), *Was ist „Gute Lehre“? Perspektiven der Hochschuldidaktik*. Bielefeld., S. 97-109.
- Helmke, Andreas & Schrader, Friedrich Wilhelm (2010): „Hochschuldidaktik“. In: *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*, Rost, Detlef H. (Hrsg.) 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Weinheim.
- Hochschuldidaktik Universität Zürich (2011): *Hochschuldidaktik an der Universität Zürich. Einige Etappen ihrer Institutionalisierung*. Zürich: Hochschuldidaktik Universität Zürich.
- Huber, Ludwig (1999): *An- und Aussichten der Hochschuldidaktik*. In: *Zeitschrift für Pädagogik*, 45(1), S. 25-44.
- Konferenz der Fachhochschulen KFH (2004): *Verleihung des Titels Professor/Professorin an Fachhochschulen*. Empfehlungen. Bern
- Reiber, Karin & Richter, Regine (Hrsg.) (2007). *Entwicklungslinien der Hochschuldidaktik – Ein Blick zurück nach vorn*. Berlin: Logos
- Scheidig, Falk & Klingovsky, Ulla (2020): Hochschuldidaktik als Grenzfall wissenschaftlicher Weiterbildung. Eine Programmanalyse hochschuldidaktischer Angebote in der Schweiz. In: Jütte, Wolfgang, Kondratjuk, Maria & Schulze, Mandy (Hrsg.), *Hochschulweiterbildung als Forschungsfeld. Kritische Bestandsaufnahmen und Perspektiven*, Bielefeld: wbv, S. 297-318
- SFDN (2001). Towards effective teaching and learning at Swiss universities. Positionspapier. <http://www.sfdn.ch/wp-content/uploads/SFDN-framework-2001.pdf>
- SFDN (2002). Towards effective Training of Faculty at Swiss universities. Positionspapier. <http://www.sfdn.ch/wp-content/uploads/SFDN-training-conditions-2002.pdf>
- Urban, Diana & Meister, Dorothee M. (2010): *Strategien der Professionalisierung in der Hochschuldidaktik*. In: *Zeitschrift für Hochschulentwicklung ZFHE*, Jg. 5/Nr. 4 (Dez 2010), S. 104-123. <https://zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/13>
- Wildt, J. (2013). Entwicklung und Potentiale der Hochschuldidaktik. In: Heiner, M. [Hrsg.]; Wildt, J. [Hrsg.]: *Professionalisierung der Lehre. Perspektiven formeller und informeller Entwicklung von Lehrkompetenz im Kontext der Hochschulbildung (= Blickpunkt Hochschuldidaktik; 123)*. Bielefeld: Bertelsmann 2013. S. 27-57.

Prof. Dr. Peter Treppe, Pädagogische Hochschule Luzern, Zentrum für Hochschuldidaktik, Sentimatt 1, CH-6003 Luzern, peter.treppe@phlu.ch
Sabrina Gallner, Pädagogische Hochschule Luzern, Zentrum für Hochschuldidaktik, Sentimatt 1, CH-6003 Luzern, sabrina.gallner@phlu.ch

Eingereicht: 27.02.2021

Überarbeitet: 07.05.2021

Angenommen: 11.05.2021